

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 437 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLLIKNI OSHIRISH OMILLARI

**Qo'ziyev Shodiyor
Qilichboy o'g'li**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro
moliya” mutaxassisligi
magistranti

**Xakimov Javohir
Hamza o'g'li**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro
moliya” mutaxassisligi
magistranti

**Turganbaev Nursultan
Bayram o'g'li**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro
moliya” mutaxassisligi
magistranti

**Masharipov Rasulbek
Jo'rabekovich**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro
moliya” mutaxassisligi
magistranti

**Xasanov Ruslan
Raxmatovich**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro
moliya” mutaxassisligi magistranti

**Nurullayev Jasurbek
Davronbekovich**

O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi
magistranti

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi kontekstida tasniflangan va tizimlashtirilgan. Sanoat korxonalarida yirik xarajatlarni talab etmaydigan ichki resurslar hisobiga innovatsion faollikni rag'batlantirish raqobat muhitida zamonaviy sanoat korxonasi iqtisodiyoti rivojlanishining muhim omili ekanligi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: sanoat, ishlab chiqarish, korxonalar, innovatsiya, sanoat iqtisodiyoti, innovatsion faoliyat, korxonalar boshqaruvi, fan-texnika taraqqiyoti, texnologik rivojlanish.

Abstract: The article classifies and systematizes the factors of increasing the innovative activity of industrial enterprises in the context of the development of artificial intelligence and the digital economy. It has been scientifically proven that stimulating innovative activity through internal resources that do not require large expenditures at industrial enterprises is an important factor in the development of the economy of a modern industrial enterprise in a competitive environment.

Key words: industry, production, enterprise, innovation, industrial economy, innovative activity, enterprise management, scientific and technical development, technological development.

Аннотация: В статье классифицированы и систематизированы факторы повышения инновационной активности промышленных предприятий в условиях развития искусственного интеллекта и цифровой экономики. Научно обосновано, что стимулирование инновационной активности за счет внутренних ресурсов, не требующих больших затрат на промышленных предприятиях, является важным фактором развития экономики современного промышленного предприятия в конкурентной среде.

Ключевые слова: промышленность, производство, предприятие, инновации, индустриальная экономика, инновационная деятельность, управление предприятием, научно-техническое развитие, технологическое развитие.

KIRISH

Jahonda raqamli iqtisodiyotning ommalashuvi, sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha faoliyatlarning jadallashuvi va fan sig'imi yuqori bo'lgan texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishning ustuvor rivojlanishi sharoitida muayyan davlatning iqtisodiy rivojlanishi va aholi turmush sifati darajasi oshishining muhim sharti innovatsion faollikni oshirish bilan belgilanadi. Innovatsion faollik, o'z navbatida, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ilmiy-texnik imkoniyatlari, innovatsion siyosati va salohiyati, shuningdek, jamiyatning ma'naviy-madaniy holatiga bog'liqdir.

Innovatsiyalar fan-texnika taraqqiyoti yo'nalishlari hamda ilmiy-amaliy ishlanmalar va tadqiqotlar natijalarini amaliyotda qo'llash bilan bog'liq jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Innovatsiya, boshqa har qanday nazariya singari, o'zining tushuncha apparatiga ega bo'lib, u o'z tushunchalari tizimini ham, yangilik uchun asosiy bo'lgan bilimlarning fundamental tarmoqlari konsepsiyasini ham o'z ichiga oladi: ilmiy-texnik taraqqiyot nazariyasi, ishlab chiqarish funksiyalarini tashkil etish (ITTKI, g'oyalar, takliflar, mahsulotlar, texnologiyalar) strategik boshqaruv (vazifa va qadriyatli yo'nalishlar, maqsadlar va muhit, salohiyat, asosiy va afzal strategiyalar), loyihalarni boshqarish (mono-, ko'p va megaloyihalar, dasturlar, matritsali tuzilmalar), moliyani boshqarish (investitsiyalar, moliyaviy oqimlar, xatarlar, diskontlash), marketing (raqobat muhiti, raqobatbardosh ustunlik, raqobatdosh kuchlar) va boshqalar. Innovatsiya kategoriyalari tizimi, avvalo, quyidagi kategoriyalarni o'z ichiga oladi: yangilik, innovatsiya va novator, yangiliklar, innovatsiya va innovator, innovatsion jarayon, innovatsion faoliyat, innovatsion xatarlar va albatta innovatsion faollik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Innovatsiya" tushunchasini iqtisodiy kategoriya sifatida dastlab foydalangan iqtisodchi olim Yozef Aloiz Shumpeter (J.A.Schumpeter) bo'lib, uning fikricha, rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchisi bo'lib, tadbirkorlik qobiliyati hisoblanadi va u ishlab chiqarish omillarining yangicha tartibdagi birikish yo'llarini qidirib topishdan iboratdir [1].

Y.Shumpeterdan tashqari ko'pchilik g'arb iqtisodchi olimlari (E.Mensfeld, R.Foster, B.Tviss, M.E.Porter) ham "innovatsiya" kategoriyasiga shunga yaqinroq ta'riflar keltirishgan. Y.Shumpeter iqtisodiy o'sish dinamika nazariyasining asoschisi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishning asosiy tamoyillari N.Kondrat'ev [2] tomonidan uzun to'lqinlar nazariyasi doirasida tadqiq etilgan.

Texnologik rivojlanish va iqtisodiy konyunkturaning uzun to'lqinlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan olimlar D.S.Lvov va S.Yu.Glazevlar [3] tomonidan iqtisodiy rivojlanishni aniqlovchi besh asosiy texnologik ukladlarning xususiyatlari aniqlangan.

Innovatsiyalar nazariyasi G.Menshning ishlarida rivojlantirildi. U ikki asosiy nazariy jihatni ajratib ko'rsatdi: texnologik turtki innovatsion o'zgarishlarning asosi bo'lib hisoblanadi, depressiya esa innovatsion faollikning "pastlab ko'tariluvchi" rovida namoyon bo'ladi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish masalalari bo'yicha nazariy mushohada, muammoga tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar samarali qo'llanildi, shuningdek, sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish yo'lidagi muammolar va ularning yechimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faollik – mustaqil kategoriya hisoblanadi. Uning ahamiyati shundaki, innovatsion faollik yordamida innovatsion faoliyatning mohiyati baholanadi. Innovatsion faollik innovatsiyalarning samaradorligi va muntazamligi, yangiliklarni yaratish va amaliy amalga oshirish bo'yicha harakatlar dinamikasi bilan tavsiflanadi. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat darajasi, uning raqobatbardoshligi va natijada umuman rivojlanish darajasini baholash mumkin. Korxonaning innovatsion faolligi qanchalik yuqori bo'lsa, uning innovatsion faoliyati shuncha intensiv bo'ladi.

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni belgilovchi omillarning ikki guruhini ajratish maqsadga muvofiq: korxonada innovatsion faoliyat chegarasini kengaytirishga ko'maklashuvchi tashqi va korxonada innovatsion faoliyatni yo'lga qo'yish va boshqarishga qaratilgan ichki omillar.

Tashqi omillarga korxonaning iqtisodiy va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirini belgilovchi omillar kiradi:

- innovatsion jarayonning barcha bosqichlarini qo'llab-quvvatlash uchun tashqi manbalardan foydalanish: kashf etish va rivojlantirishdan tijoratlashtirishgacha;

- buyurtmachilar, biznes sheriklar, investorlar, raqobatchilar, tadqiqot tashkilotlari va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan aloqa qilish;

- davlat institutsional tuzilmalarda manfaatlarni nazorat qilish.

Ichki omillar – bu korxonani raqobatchilardan ajratib turadigan va uning innovatsion izchilligini belgilaydigan muhim xususiyatlar nazarda tutiladi:

- rag'batlantiruvchi rahbarlik;

- texnologik va tashkiliy-boshqaruv yangiliklarini birlashtirish;

- yuqori mahsuldorlik;

- xodimlar bilan samarali munosabatlar, ularni innovatsion jarayonlarga keng jalb qilish;

- uzluksiz malaka va kasbiy ko'nikmalarni oshirish tizimini joriy etish;

- yakuniy iste'molchilar bilan aloqa qiladigan samarali marketing tizimini shakllantirish;

- mahsulot sifatini, infratuzilmani va tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanish mexanizmlarini boshqarish.

Korxonaning kattaligi uning nafaqat moliyaviy, balki inson resurslarini ham innovatsiyalarga jalb qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Boshqa barcha narsalar teng bo'lsa, korxonaga qancha katta bo'lsa, ishlab chiqarish resurslarining bir qismini innovatsion sohaga yo'naltirish uchun shuncha ko'p imkoniyatlarga ega bo'ladi. Ikkinchi guruh omillariga quyidagilar kiradi.

- korxonaning moliyaviy barqarorligi, uning innovatsiyalarni moliyalashtirishning tashqi manbalariga bog'liqligi darajasi, to'lov qobiliyati va natijada innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun kredit olish imkoniyati to'g'risida g'oya beradigan moliyaviy holati;

- ITTKI sohasida korxonalar imkoniyatlarini tavsiflovchi ilmiy-texnik salohiyat;

- korxonaning ishlab chiqarish bazasini u yoki bu mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatini, ishlab chiqarish quvvatini tavsiflovchi ishlab chiqarish salohiyati;

- innovatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan korxonaga xodimlarining kasbiy malakasi darajasini belgilaydigan kadrlar.

Ichki iqtisodiy munosabatlar tizimini hamda tashqi muhit omillari bilan o'zaro ta'sir qilish usullarini shakllantiruvchi vosita sifatida korxonalarni qayta tashkil etish amalga oshiriladi.

Bizning fikrimizcha, sanoat korxonalarida innovatsion faollikni tavsiflash uchun innovatsion, ya'ni yangi mahsulotlar yoki yangi texnologiyalarni o'zlashtiradigan korxonalar ulushi kabi ko'rsatkichdan foydalanishni aniqladik. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHIT) mamlakatlarida sanoatdagi innovatsion korxonalarining ulushi 53,0 %ni tashkil etadi [5].

Ta'kidlash kerakki, respublikamizda innovatsion-faol korxonaga G'arb davlatlari sanoat korxonasidan sezilarli darajada farq qiladi, chunki g'arbiy korxonasi sifatli mahsulotlar bilan to'yingan yuqori raqobatdosh bozorda ishlaydi. Respublikamiz esa xalqaro bozor sifat standartlaridan nisbatan orqada qolmoqda. Yangi mahsulotlarning muhim qismi faqat respublikamiz bozorlarida yangi bo'lib, raqobatbardosh emas va ularni jahon standartlariga etkazish uchun ko'plab korxonalarining bunga qodir bo'lmagan xarajatlari va sa'y-harakatlarini talab etadi.

Innovatsion faoliyatni faollashtirishga qodir bo'lgan omil bu ichki bozorda xalqaro raqobatdir. Ichki bozorning ochiqligi bilan ma'lum bir mamlakat iqtisodiyoti bozorning barcha segmentlarida raqobat tavsifini sezilarli darajada o'zgartiradigan ochiq tizimga aylanadi. Bir vaqtning o'zida "passiv" ichki bozor va "faol" tashqi bozorga yo'naltirilgan innovatsion faoliyatni amalga oshirish juda qiyin. Innovatsion munosabatlarni rivojlantirish uchun yagona bozor ehtiyojlari, rag'batlantirish va talablarni bilish va kuchaytirish zarur.

Ichki bozorning ochiqligi yangiliklarning tarqalishi, ularning ko'payishi, narxning va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha talab egiluvchanligining zanjirli reaksiyasi uchun sharoit yaratadi. Shu bilan birga, innovatsion xarajatlar tadbirkorlar tomonidan raqobat muhitida "omon qolish"ni ta'minlash uchun muqarrar sarmoyalar sifatida qaralmoqda.

Sanoat korxonalarida ilmiy-texnik faoliyatni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, uning samarasi, shuningdek, fundamental va sanoatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan davlat tabiat omillariga, innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmi va texnologiyasiga va innovatsion infratuzilmalarni yaratishga bog'liq.

Bugungi kunda respublikamizda ilmiy tadqiqot faoliyati bilan bog'liq holda sanoat, mintaqalar va korxonalar manfaatlarini birlashtirgan yagona davlat siyosati ishlab chiqilib, amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, asosiy e'tibor hududlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarishda innovatsiyalarni rivojlantirishning hududiy tomoniga qaratilishi kerak.

Bizning fikrimizcha, innovatsion faoliyatga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri monopoliyadir. Iqtisodiyotning monopollashtirilishi haddan tashqari konsentratsiya darajasi va haddan tashqari tor predmet ixtisoslashuvida ifodalanadi. Agar sanoati rivojlangan mamlakatlarga ishlab chiqarishning keng assortimenti xos bo'lsa, unda mahalliy korxonalar asosan mahsulotlarning bir nechta turlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion soha uchun asosiy holat – bu innovatsion jarayonni faollashtirishi mumkin bo'lgan monopoliyadan chiqarishdir. Bugungi sharoitda monopoliyadan chiqarish degradatsiyani to'xtatish va innovatsion sohani rivojlantirishni boshlash uchun iqtisodiy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Bundan monopoliyaga qarshi tegishli siyosatni ishlab chiqarish zarurati kelib chiqadi.

Uning asosiy mazmuni monopoliyadan chiqarishning tashkiliy asoslarini tashkil etuvchi chora-tadbirlar majmuidan iborat bo'lishi kerak. Diversifikatsiya – bunday tadbirlarning muhim yo'nalishidir.

Innovatsion samaradorlikka ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil – bu hududiy investitsiyalarni rivojlantirish sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning tarqalishi hisoblanadi, chunki hududiy tadqiqot markazlarini rivojlantirish bo'yicha axborotlar muvofiqlashtirilmagan. Har bir alohida korxonada hududiyning o'ziga xos xususiyatlari va ilmiy-texnika salohiyatini hisobga olmasdan mustaqil ravishda innovatsion portfelni rejalashtiradi, shuning uchun asosan tor muammolar hal etiladi va hududiy manfaatlar qondirilmaydi.

Ishlab chiqarishda innovatsion faoliyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi, boshqa omillar qatorida, butun dunyoda ilmiy-texnik sohada sodir bo'layotgan dolzarb jarayonlarni etarli darajada aks ettiradigan axborot ta'minotiga bog'liq. Axborot infratuzilmalarini, axborot banklari va tarmoqlarini yaratish, shuningdek ularga bepul kirishni ta'minlash kerak. Shu sababli, axborot almashinuvini faollashtirish omilining muhimligini anglash turli sohalar olimlariga ma'lumot almashish imkoniyatini beradigan tuzilmalarni yaratish to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi.

Korxonalarining innovatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi barcha omillar ichida muhim omil – soliqlar hisoblanadi, u innovatsion faoliyatga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishga qodir ekanligi bilan ajralib turadi. Bu soliq institutlari va innovatsiyalarni rag'batlantirish muassasalari, agentlarning reaksiyasi qanday bo'lishiga bog'liq.

Innovatsiyalarning jadal rivojlanish sur'atini belgilaydigan olib borgan tadqiqotlari natijasida aniqlangan asosiy omillarning tizimlashtirilishi va tasnifi, aniqlangan omillar va korxonada innovatsion jarayon davrining davomiyligi o'rtasidagi aloqalarning aniqligini belgilashning ehtimoliy usullarini maqsadli ravishda izlashga imkon beradi. Biz, korxonalarining innovatsion faoliyatini oshirishda texnik, tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, psixologik va huquqiy omillarni aniqladik (1-jadval).

1-jadval. Innovatsion jarayonlar rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar¹.

Omillar guruhi	Innovatsion faoliyatga to'sqinlik qiluvchi omillar	Innovatsion faoliyatga ko'maklashuvchi omillar
Iqtisodiy	Moliyalashtirish vositalari yetishmasligi	Moliyaviy vositalar zahirasi mavjudligi
Ekologik	Mehnat sharoitlarining sanitariya-epidemiologik me'yorlarga mos emasligi	Muhitni sog'lomlashtirish, ishlab chiqarishni gigienik qurilmalar va maishiy sharoitlarni yaxshilash
Texnologik	Moddiy va ilmiy-texnik bazaning zaifligi, zahira quvvatlarning yetishmasligi va mavjud manfaatlarining ustunligi	Moddiy-texnika infratuzilmasi zaxirasining mavjudligi va ilmiy-texnik infratuzilmani rivojlantirish

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Siyosiy (huquqiy)	Monopoliyaga qarshi, soliq, patent-litsenziyalash va boshqa qonun hujjatlarining cheklanishi	Innovatsiya va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishni rag'batlan-tiradigan qonunchilik chorolari
Tashkiliy	Yaxshi tashkil etilgan tashkiliy tuzilma, haddan tashqari markazlashtirish, idoraviy izolyatsiya va tarmoqlararo o'zaro aloqalarning qiyinligi	Tashkiliy tuzilmaning moslashuvchan-ligi, markazlashmaslik va gorizontaal axborot oqimlarining ustunligi va maq-sadli ishchi guruhlarni shakllantirish
Boshqaruv	Avtoritar boshqaruv uslubi, qat'iy rejalashtirish, belgilangan bozorlarga e'tibor va manfaatlarni moslashtirishda qiyinchilik	Demokratik boshqaruv uslubi, avtonomiya, o'z-o'zini rejalashtirish va tuzatishlarni qabul qilish
Ijtimoiy-psixologik	O'zgarishlarga qarshilik, noaniqlik qo'rquvi, muvaffaqiyatsizlikka uchranganlik va stereotiplar va an'analarni buzganlik uchun jazolanishdan qo'rqish	Axloqiy rag'batlantirish, o'zini anglash imkoniyati, jamoatchilik tomonidan tan olinishi, ijodiy mehnatni ozod qilish va normal psixologik iqlim

Innovatsion jarayonlar rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ham faollashtirish nuqtai nazaridan, ham tizimli va monografik tadqiqotlar usullaridan foydalanish bo'yicha innovatsion faoliyatga to'sqinlik qiluvchi va ko'maklashuvchi omillarga tasniflanadi (1-jadval).

Texnik omillar: yangi modelning loyihaviy xususiyatlari; yangi kiritilgan birliklar va qismlar nomlarining soni; konstruktorlik va texnologik hujjatlarining miqdori va sifati; ilg'or texnologiya darajasi, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish darajasi; texnologik oqimlarning yangilanish darajasi; mehnat intensivligi darajasi; qayta ishlash texnologiyasi darajasi; sifat nazorati darajasi; nazorat-o'lchov uskunolari, asboblari va ishlab chiqarish moslamalari bilan jihozlanish darajasi va boshqalar.

Tashkiliy omillar: mutaxassislar malakasi va tarkibi; kadrlar bilan ta'minlash; resurslarni kompleks ta'minlashni tashkil etish; tashkiliy jarayonlarni avtomatlashtirish darajasi; texnologik intizomga rioya qilish; ishchilarni yangi texnologiyalarga tayyorlashni tashkil etish; zahira quvvatlarining mavjudligi; ish joylarini tashkil etish darajasi va mehnat sharoitlari; ishlab chiqarishni tayyorlashni tashkil etish darajasi va boshqalar.

Ular innovatsiya sohasida muvaffaqiyatli faoliyat uchun sharoit yaratishni belgilaydi:

- 1) yangi tadqiqotlar va ishlanmalar mavzusi bo'yicha qarorlar qabul qilishda javobgarlikni oshirish;
- 2) innovatsion faoliyatni amalga oshirishda ishonchli hamkorlar va investorlarni tanlashda tashabbuskorlik;
- 3) korxonalar va iste'molchilar maqsadlariga javob beradigan ilmiy va ishbiarmonlik aloqalarini kengaytirishga intilish;
- 4) kadrlarning ilmiy-texnik va intellektual salohiyatidan va tadqiqot tashkilotlari va korxonalarini tajribasidan to'liq foydalanish.

Iqtisodiy omillar: mablag'larning etariligi; unumdorlik darajasi; ishlab chiqarish moslashuvchanligi darajasi; kapital qo'yilmalarni qoplash muddatlari; fondlar sig'imi, jamg'arma ta'minoti va jamg'arma tushumi; mahsulot tannarxi; mahsulotning mehnat sig'imi; ishchilarning moddiy manfaatdorligi; yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zahira mablag'lari miqdori; iqtisodiy normativlarning progressivligi va boshqalar.

Ijtimoiy omillar: xodimlarning umumiy ta'limi va malakasini oshirish; innovatsiyalarni jadal rivojlantirish bilan shug'ullanadigan xodimlarni professional kadrlar bilan ta'minlash; normal yashash sharoitlari, maishiy xizmat ko'rsatish va umumiy ovqatlanishni tashkil etish; ishlab chiqarish jamoalarining oqilona yoshi va jinsiy tarkibi; ishchilarning ijtimoiy faoliyati va boshqalar.

Psixologik omillar: jamoalardagi psixologik iqlimni yaxshilash; ishning professional mazmuni va jozibadorligini oshirish; mehnatkashlarni ma'naviy rag'batlantirish, mehnatkashlarning ilmiy-texnik ijodini rag'batlantirish; ijodiy hamkorlik muhitini yaratish va boshqalar.

Ekologik omillar: atrof-muhitni sog'lomlashtirish; havo va suvni tozalashni maqbul darajaga etkazish; sanoat shovqinini kamaytirish; ishlab chiqarish birliklarini gigiena vositalari bilan jihozlash va boshqalar. Ular yangi iqtisodiy sharoitlarda, ekologiyaning roli keskin oshib, ichki va tashqi muhitga ta'sir ko'rsatib, korxonada innovatsion faoliyat va innovatsion jarayonlarni rejalashtirishda ustuvor yo'nalish sifatida ta'kidlangan.

Korxonalar tomonidan rivojlanishning innovatsion yo'lini tanlash masalalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki qonunchilik bazasi va innovatsiyalarning huquqiy asoslari nomukammal bo'lganligi sababli, bu boradagi barcha ishlar samarasiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, korxonada innovatsiyalarni to'xtatuvchi omillar haqida unutmaslik kerak. Kapital har qanday korxonaning investitsiya faoliyatiga bo'lgan ehtiyojini qondirishni cheklovchi omil sifatida harakat

qiladi, shuning uchun hozirgi koronavirus pandemiyasi davrida uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilish korxonalarda ilmiy tadqiqot faoliyatini kuchaytirishda katta ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida, sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish kompleks vazifalari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

korxonaning texnik-texnologik siyosat konsepsiyasi, energiya samaradorligini oshirish dasturlari, hamda innovatsiyalarni joriy etish yo'l xaritasini ishlab chiqish va realizatsiya qilish;

korxonada innovatsion faollikni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga yo'naltirilgan muvofiq funksiyalarini shakllantirish va taqsimlash;

innovatsion rivojlanish dasturini realizatsiya qilish samaradorligini baholash va monitoring qilish;

ishlab chiqarish, ta'lim, ilmiy-tadqiqot institutlari hamda tarmoq, korporativ va boshqa innovatsion tizimlarga sanoat korxonasini integratsiyalash;

korxonada intellektual mulkni himoyalash va boshqarish tizimini shakllantirish.

Ushbu tadqiqot natijalarini amalda qo'llash sanoat korxonalarida innovatsion faollik darajasini va mahsulot ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шумпетер Й. История экономического анализа в 3 тт. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
2. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989
3. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВладДар, 1993.
4. Mensch G. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. – Cambridge (Massachusetts, USA), 1979.
5. Freeman, C., & Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation (3rd ed.). Cambridge: MIT Press.
6. Tidd, J., & Bessant, J. (2018). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change (6th ed.). Wiley.
7. Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.
8. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
9. <https://globalcentre.hse.ru/news/200128013.html>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
